

Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kayu Agung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis Website

Yusniarti^{*1}, Henny Madora², Ida Wahyuningrum³, Indra Satriawan⁴, Pili Yanti⁵

^{*1,2,3,5}Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

⁴Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya, Palembang, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: yusniartii80@gmail.com

Abstrak

Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis Website yang meliputi input (data lahir, data meninggal, data pendatang, data pindah), edit dan hapus, serta mengunduh data sebagai laporan oleh Admin. Metode yang digunakan untuk pembuatan laporan ini adalah menggunakan metode pengembangan sistem Waterfall. Proses yang digunakan untuk mendesain sistem ini adalah Unified Modeling Language (UML) dan menggunakan Bahasa pemrograman PHP serta database MySQL. Sistem ini terbagi menjadi 3 bagian yaitu form untuk Admin, form untuk Kepala Bagian Pelayanan Pendataan dan form untuk Kepala Dinas. Dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah dalam proses pendataan, mempermudah mengelola dan mengunduh data bagi admin serta memperlancar bidang pelayanan pendataan dalam pembuatan laporan kependudukan.

Kata kunci— Pendataan, Penduduk, Website, Waterfall, Database MySQL

Abstract

Population Data Collection Application at the Population and Civil Registration Service of Kayuagung City, Ogan Komering Ilir Regency, Website Based, which includes input (birth data, death data, immigrant data, move data), editing and deleting, as well as downloading data as a report by the Admin. The method used to create this report is the Waterfall system development method. The process used to design this system is Unified Modeling Language (UML) and uses the PHP programming language and MySQL database. This system is divided into 3 parts, namely the form for Admin, the form for the Head of Data Collection Services and the form for the Head of Service. By creating this application, it is hoped that it will simplify the data collection process, make it easier to manage and download data for admins and expedite the field of data collection services in making population reports.

Keywords— Data Collection, Population, Website, Waterfall, MySQL Database

1. PENDAHULUAN

Salah satu tugas dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil ialah pendataan penduduk yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Proses pendataan penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk secara periodik yang membutuhkan data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, agama, status perkawinan serta pendidikan. Salah satunya untuk pengolahan data penduduk yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kayuagung kabupaten ogan komering ilir memberikan pelayanan pendataan penduduk yang baru lahir tujuannya agar status kependudukan tercatat, memberikan pelayanan pendataan pada penduduk yang baru pindah atau penduduk datang tujuannya agar status kependudukan tersebut tercatat secara jelas dan terwujudnya data kependudukan yang valid dapat digunakan sebagai data untuk pembangunan *database* kependudukan kabupaten ogan komering ilir.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pihak yaitu bagian pelayanan pendataan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kayuagung kabupaten ogan komering ilir yaitu proses pendataan penduduk meliputi data penduduk lahir, penduduk meninggal, penduduk datang, dan penduduk pindah yang masih menggunakan *Microsoft Excel* sehingga terdapat beberapa kendala dalam hal penyajian dan pendataan data penduduk. Jumlah penduduk yang banyak menyebabkan penyajian data penduduk belum dapat dilakukan secara cepat karena perlu adanya peninjauan, dan kendala yang didapat adalah pemberian laporan kependudukan lama serta kurang akurat-nya data penduduk yang disebabkan oleh kekeliruan misalkan, sering ditemukan terjadinya kesalahan pada bagian nomor induk kependudukan yang tidak sesuai, hal ini dapat mengakibatkan tidak valid nya suatu data. Selanjutnya dalam hal perhitungan jumlah penduduk terdapat hambatan dalam hal pembuatan laporan, seiring meningkatnya jumlah masyarakat dari tahun ke tahun yang ada di kabupaten ogan komering ilir.

Pengembangan administrasi data kependudukan berbasis web telah dilakukan oleh Sumartini [1]. Dalam penelitian ini, administrasi kependudukan dilakukan di Desa Daya Murni, yang mencakup berbagai kegiatan kependudukan seperti kelahiran, kematian, pindah datang, domisili, pengakuan ketidakmampuan, dan pembuatan surat keterangan. Hasil penelitian ini menghasilkan sistem informasi administrasi data kependudukan yang menggunakan grafik untuk menyampaikan informasi. Grafik menunjukkan statistik layanan, statistik penduduk terdaftar, dan laporan pegawai. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Nurjoko [2] telah mengusulkan konsep *Smart Village* sebagai desa pintar. Konsep ini menggabungkan elemen dari konsep *Smart City* ke dalam skala yang lebih kecil, seperti desa atau kelurahan, dengan tujuan meningkatkan administrasi dan operasi pemerintahan. Penelitian ini mengembangkan sebuah sistem administrasi kependudukan yang dapat diakses melalui internet.

Dirancang dan dibuatnya aplikasi pendataan penduduk pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota kayuagung kabupaten ogan komering ilir diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat instansi dalam mengelola data kependudukan, dimana aplikasi tersebut terdiri dari data penduduk lahir, penduduk meninggal, penduduk datang dan penduduk pindah. Aplikasi pendataan penduduk juga menyediakan menu penginputan data, perbaikan, dan penambahan data yang bisa dilakukan kapanpun karena aplikasi tersebut berbasis *web*. Aplikasi pendataan ini juga terdapat laporan data fungsinya agar pihak terkait sedang membutuhkan data langsung mengambil data dari laporan tersebut. Aplikasi pendataan penduduk juga tersedia data penduduk dan data kartu keluarga tujuannya memudahkan pegawai dalam menyesuaikan alamat atau tempat tinggal penduduk tersebut apabila pada saat pendataan penduduk pindah. Selain itu juga aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah pegawai bidang pelayanan pendataan penduduk dalam memantau perkembangan penduduk serta meningkatkan kinerja pelayanan yang lebih cepat, mudah dan akurat sesuai dengan motto kerja. Pengukuran kinerja pelayanan merupakan aspek penting untuk melihat pencapaian pelaksanaan kepada masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan tersebut dapat dilihat melalui bagaimana cara pelayanan terhadap pendataan penduduk.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data untuk mendapatkan gambaran dari sistem dan berbagai informasi yang dibutuhkan. Berikut merupakan beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan:

a. Observasi (*observation*)

Observasi merupakan metode yang digunakan untuk mengamati secara langsung atau tidak langsung pada objek penelitian. Pengertian observasi juga dijelaskan dengan istilah lain, yaitu metode pengumpulan data melalui kegiatan mengamati secara sistematis pada gejala-gejala yang muncul pada objek penelitian [3]. Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran [4]. Observasi dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan penulis sesuai judul permasalahan yang atau objek yang diteliti.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan percakapan yang dilaksanakan oleh dua orang yaitu pewawancara yang memberikan pertanyaan dan orang yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan dari pewawancara [5].

Wawancara merupakan salah satu bentuk alat evaluasi jenis non-tes yang dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik langsung maupun tidak langsung. Pengertian wawancara langsung adalah wawancara yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Sedangkan wawancara tidak langsung berarti pewawancara menanyakan sesuatu melalui perantara orang lain atau media sehingga tidak menemui atau berhadapan secara langsung dengan objek wawancara [6].

2.2 Model Waterfall

Gambar 1 Metode Waterfall [7]

Pendekatan Waterfall merupakan pendekatan dalam metode pengembangan sistem dengan menerapkan beberapa tahapan seperti pada Gambar 1, dimulai dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi sehingga terbentuknya sistem. Setiap tahapan akan menghasilkan *delivery* yang dapat digunakan dalam pengembangan sistem.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Rekayasa Sistem*

Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* diberikan ketentuan sebagai berikut :

1. Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* mempunyai halaman *login* bagi admin, kepala bagian pelayan pendataan dan kepala dinas sebagai batasan hak akses pada aplikasi ini.
2. Pada Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* memiliki *form input* yang digunakan untuk memasukkan data-data diantaranya data lahir, data meninggal, data pendatang dan data pindah.
3. Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* mempermudah admin untuk membuat laporan, meng-*update* dan mengelola data-data penduduk.

Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* dapat menyajikan data-data dalam bentuk laporan kependudukan dan jika diperlukan aplikasi harus mendukung cetak laporan tersebut.

3.2 *Analisis Kebutuhan Sistem*

Tahap mencari kebutuhan seluruh sistem untuk diterapkan ke dalam aplikasi yang dibuat: Aplikasi Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* mempunyai halaman *login* bagi admin, kepala bagian pelayan pendataan dan kepala dinas sebagai batasan hak akses pada aplikasi ini. Aplikasi Berbasis *Website* memiliki *form input* yang digunakan untuk memasukkan data-data diantaranya data lahir, data meninggal, data pendatang dan data pindah. Aplikasi mempermudah admin untuk membuat laporan, meng-*update* dan mengelola data-data penduduk. Aplikasi menyajikan data-data dalam bentuk laporan kependudukan dan jika diperlukan aplikasi harus mendukung cetak laporan tersebut.

3.3 *Implementasi Desain*

Setelah tahap analisis sistem dilakukan, maka analisis sistem telah mendapatkan gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Pada tahapan ini diperoleh hasil berupa aplikasi sistem informasi berbasis web, yang dapat memiliki fitur sebagai pemenuhan kebutuhan sistem.

1. Halaman Login

Tampilan halaman *login* Admin, yang diperuntukkan bagi pengguna aplikasi. Pada laman ini pengguna cukup memasukkan *user id* dan *password* sebagai otentikasi aplikasi. Tampilan halaman login dapat dilihat seperti pada Gambar 2.

Gambar 2 Tampilan Halaman *Login Admin*

2. Tampilan Halaman *Dashboard Admin*

Setelah user berhasil login ke dalam sistem, maka akan ditampilkan halaman *dashboard admin* yang digunakan sebagai halaman utama bagi semua user. Pada bagian halaman sebelah kiri terdapat menu utama, dan pada bagian isi terdapat informasi dalam bentuk grafis yang memudahkan dalam memperoleh informasi penting. Tampilan halaman *dashboard admin* dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Tampilan Halaman *Dashboard Admin*

3. Tampilan Halaman Admin – Data Penduduk

Pada Gambar 4 diperlihatkan tampilan halaman data penduduk yang digunakan untuk mengelola informasi biodata penduduk. Informasi ini melekat pada masing-masing individu penduduk, dan dapat menyajikan informasi jumlah penduduk yang telah terekam dalam sistem. Pada laman ini juga terdapat fitur untuk melakukan *input*, *update*, *delete*, dan tampil data penduduk.

Gambar 4 Tampilan Halaman Admin – Data Penduduk

4. Desain Halaman Admin – Data Kartu Keluarga

Seperti pada halaman data penduduk, maka informasi data kartu keluarga digunakan untuk mengelola data kartu keluarga yang berisi informasi alamat lengkap dan detail informasi data penduduk yang masuk dalam kartu keluarga. Tampilan data kartu keluarga dapat dilihat pada Gambar 5. Halaman data kartu keluarga juga memiliki fitur untuk melakukan *input*, *update*, *delete*, dan tampil data.

Gambar 5 Tampilan Halaman Admin – Data Kartu Keluarga

5. Tampilan Halaman Admin – Data Lahir

Informasi kelahiran akan dari setiap penduduk dapat dikelola melalui tampilan pada Gambar 6. Setiap penduduk yang lahir, akan direkam datanya dan dimasukkan ke dalam sebuah kartu keluarga sehingga menjadi bagian di dalamnya. Hal ini terjadi pada kasus kelahiran bayi, yang biasanya akan dilanjutkan untuk pembuatan data akte kelahiran.

Gambar 6 Tampilan Halaman Admin – Data Lahir

6. Tampilan Halaman Admin – Data Meninggal

Kasus penduduk yang meninggal juga akan direkam dalam aplikasi yang dikembangkan. Informasi ini diperlukan untuk memperbaiki status penduduk secara individu, dan dapat diterbitkan surat keterangan kematian untuk berbagai keperluan administrasi data kependudukan. Gambar 7 memperlihatkan tampilan dari operasional data meninggal.

Gambar 7 Tampilan Halaman Admin – Data Meninggal

7. Tampilan Halaman Admin – Data Pdatang

Pada kasus perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, maka diperlukan pendataan untuk kedatangan penduduk tersebut. Gambar 8 memperlihatkan tampilan dari pengelolaan data kedatangan penduduk.

Gambar 8 Tampilan Halaman Admin – Data Pendetang

8. Tampilan Halaman Admin – Data Pindah

Pada kasus perpindahan penduduk, dimana penduduk akan berpindah ke daerah lain, maka diperlukan pencatatan detail informasinya. Gambar 9 memperlihatkan tampilan pencatatan data pindah penduduk.

Gambar 9 Tampilan Halaman Admin – Data Pindah

9. Tampilan Halaman Admin – Cetak Laporan

Pada bagian sebelah kiri terdapat panel untuk mencetak laporan seperti dapat dilihat pada Gambar 10. Beberapa menu pencetakan yang disediakan oleh aplikasi diantaranya adalah data lahir, data meninggal, data pendatang, dan data pindah. Masing-masing fitur pencetakan dapat difilter untuk kejadian pada periode tertentu, misalnya pada periode tanggal, bulan, dan tahun tertentu. Menu ini sangat membantu bagi manajemen untuk melihat berbagai informasi yang telah terekam dalam sistem.

Gambar 10 Tampilan Halaman Admin – Cetak Laporan

10. Tampilan Halaman *Dashboard* - Kepala Bagian Pelayanan Pendataan

Sistem yang dikembangkan juga telah dilengkapi dengan layanan untuk administrator kepala bagian pelayanan pendataan. Informasi ini berisi berbagai laporan yang diperlukan untuk keperluan manajemen. Tampilan informasinya, dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Tampilan Halaman *Dashboard*

3.4 Tahapan Pengujian

Berdasarkan data hasil penelitian, dimana dalam pengembangan perangkat lunak ini telah dilakukan pengujian *balck box testing* yang kemudian dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pada Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* pada Admin, Kepala Bagian Pelayanan Pendataan dan Kepala Dinas dapat diterima dengan baik dan berhasil sehingga sesuai dengan yang diharapkan.

3.5 Pemeliharaan Sistem

Supaya aplikasi yang dibangun dapat digunakan dengan baik, maka diperlukan adanya pemeliharaan aplikasi karena beberapa hal, yaitu aplikasi perlu ditingkatkan lagi supaya mengikuti sistem yang terus berkembang dan membantu pengguna sistem. Aplikasi memiliki kesalahan yang mungkin terjadi selama digunakan namun, kesalahan tersebut belum ditemukan selama proses sistem dibangun.

3.6 Pembahasan

Aplikasi telah dibangun dengan menggunakan metode pengembangan *Waterfall* dimana terdiri dari analisis masalah, perancangan sistem, perancangan aplikasi dan pengujian. Data yang diperlukan pada aplikasi ini ialah data penduduk lahir, data penduduk meninggal, data penduduk datang serta data penduduk pindah. Pada tahap analisis menjelaskan tentang kebutuhan perangkat lunak sebelum sistem dibangun diantaranya yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Tahap perancangan sistem menjelaskan langkah-langkah merancang sistem yang akan dibangun. Pada tahap perancangan sistem merupakan tahap menjelaskan program menggunakan *Unified Modelling Language (UML)*, *Use Case Diagram*, *Activity Diagram*, *Sequence Diagram*, *Class Diagram* serta Kamus Data perencanaan tabel *database*.

Pada tahap pengujian menjelaskan tentang pengujian terhadap aplikasi yang telah dibangun. Aplikasi ini telah berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional dan non-fungsional berdasarkan hasil presentasi dan demo program yang dilakukan oleh penulis dengan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* ini memberikan kemudahan bagi Admin dalam melakukan pendataan terkait data lahir, meninggal, pendatang dan pindah secara efektif dan efisien.
2. Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai *database*-nya. Aplikasi ini memiliki tiga aktor utama, yaitu Admin, KepalaBagian Pelayanan Pendataan dan Kepala Dinas dan terdiri dari beberapa *form* dan halaman yang meliputi *form login*, tampilan *dashboard*, data penduduk lahir, data meninggal, data pendatang dan data pindah serta tampilan laporan dari masing-masing data.

5. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dihasilkan saran yang akan dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir. Adapun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* ini diharapkan dapat diterapkan pada instansi dengan baik dan dapat mempermudah pihak instansi dalam melakukan proses pendataan penduduk lahir, meninggal, pendatang dan pindah serta laporan bulanan secara lebih akurat dan efisien.
2. Aplikasi Pendataan Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir Berbasis *Website* yang sudah dibuat masih dapat dimodifikasi artinya bisa ditambahkan *fitur-fitur* baru sesuai kebutuhan agar dapat mengikuti perkembangan proses perusahaan, hal-hal yang dapat dikembangkan lagi seperti pembuatan tampilan yang lebih menarik, serta penambahan *fitur-fitur* yang lebih lengkap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Tim Redaksi Jurnal Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya yang telah memberi kesempatan, sehingga artikel ilmiah ini dapat diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sumartini, M.M.Amin, I.Admirani, "Sistem Informasi Administrasi Data Kependudukan Berbasis Web pada Desa Daya Murni," *TEKNIKA*, vol. 16, no. 1, pp. 197-205, Juli 2022.
- [2] Nurjoko, I. Damayanti, H. Kurniawan, "Sistem Informasi Layanan Administrasi Kependudukan dengan Konsep Smart Village," *TEKNIKA*, vol. 16, no. 1, pp. 86-93, Juni 2022.
- [3] Abraham, E., & Abram, J. (2023). *Perencanaan Sistem Informasi Tenaga Kerja Outsourcing Berbasis Web*. 1(1), 1–13.
- [4] Aditama, K., Anindia Putra, I. N. T., Iwan Sudipa, I. G., & Kartini, K. S. (2022). Berdasarkan Salah Satu Kebutuhan Konsumen Dengan Metode Simple Additive Weighting. *Jurnal Ilmiah IlmuKomputer*, 8(1), 37–42.
- [5] Aliandah. (2022). *Gudrilogo*. <https://gudrilogo.blogspot.com/2019/02/logo-css-3-vector-cdr-png-ai-format.html>
- [6] Andriaty, E. (2019). Analisis Karya Tulis Peneliti Pertanian Dalam Jurnal Ilmiah Internasional Pada Basis Data Sciencedire Analysis of Agricultural Researchers ` Articles Published in InternationalScientific Journals of ScienceDirect Database. *Jurnal Perpustakaan Pertanian*, 28(2014), 16–24.
- [7] Dennis A., Wixom, B.H., Tegarden, D. (2005). *Systems Analysis and Design with UML Version 2.0*, John Wiley & Sons, Inc.
- [8] Budianto, G., Marchella, & Tifany. (2022). Penggunaan SSM Dalam Perencanaan Pengembangan Sistem Pemesanan Berbasis Website. *ADI Bisnis Digital Interdisiplin Jurnal*, 3(1), 53–58. <https://doi.org/10.34306/abdi.v3i1.745>
- [9] Design, P. images and cliparts for web. (n.d.). *No Title*. pngimg.com
- Disdukcapil OKI. (2023). *Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir*. <https://news.kaboki.go.id/index.php/dinas/dinas-kependudukan-dan-pencatatan-sipil-kabupaten-ogan-komering-ilir.html>
- [10] Dody Firmansyah, M., Kom, S., & Kom, M. (2021). Analisa dan Perancangan Web E-Commerce Berbasis Website pada Toko Ida Shoes. *Journal of Information System and Technology*, 02(03), 62–76.